

J. STYUART “DAUGHTER OF THE LEGEND” ROMANIDA QAHRAMONLAR TASVIRI

O.X.Ganiyeva

f.f.f.d., dotsent

Buxoro davlat universiteti

o.x.ganieva@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14556929>

Annotatsiya: J. Styuart asarlari qahramonlari o'ziga xos va yorqin xarakterga ega bo'lib, ularning har biri muallifning chuqur psixologik kuzatuvlari va o'ziga xos ijodiy uslubi bilan yaratilgan. Bu qahramonlar odatiy qoliplardan yiroq bo'lib, ularning ichki dunyosi, hissiyoti va murakkabliklari o'quvchilarni hayratga soladi. Har bir qahramonning o'ziga xos ovozi va harakati bor, ular muallif tomonidan o'ta sinchkovlik bilan ishlangan. Steward ularni real hayotdan olingandek jonli qilib tasvirlashga intiladi, bu esa qahramonlarni o'quvchilar uchun yanada yaqin qiladi. Mazkur maqolada biz muallifning “Daughter of the Legend” romani qahramonlarini tahlilga tortamiz.

Kalit so'zlar: manfaatparastlik, xudbinlik, tabiat tasviri, kognitiv yo'nalish, universal mazvu, hissiy bog'liqlik.

“Daughter of the Legend” romani qahramonlarining hissiy bog'liqligi asarning turli epizodlarida namoyon bo'ladi. Deyvning bolaligi, o'smirlik yillarini eslaganida, xotiralari gavalanganida badiiy psixologizmning bevosita shakli yordamida uning makonga bog'liqligi izchil aks ettiriladi. Deyvning bola va o'smir sifatida o'tkazgan yillari, yog'och kesuvchi kasbi sababli Shimoliy Karolina, Virjiniya, endi Tennessi shtatlarida ishlashi, romanning yana bir personaji Ben Dyuberri (Ben Dewberry) bilan do'stona yaqin munosabatlarini ong oqimi texnikasi orqali so'zlab beradi. “*As I lay on my bunk waiting for sleep to come, I thought over the years we had all worked and lived together. Tonight for the first time there was a feeling of tension*”¹. Yuqoridagi tasvir qahramonning tungi tinchlikda yotganida, o'tgan yillarda birgalikda ishlashgani va yashaganini eslab, birinchi marta hissiy charchoq va g'ayrioddiy taranglikni sezishini ifodalaydi. Aynan shu nuqtadan boshlab muallif kitobxonni o'zgarish yoki xavotirli vaziyatga tayyorlashni boshlab, romanda muhim voqealarning boshlanayotganini bildiradi.

Bolaligi va o'smirligi Virjiniyaning Uays okrugi (Wise County)da o'tgan Deyv Ben bilan qalin do'st bo'lishganini, sakkiz yil maktabda birga tahsil olishgani, bir-birini uyiga borib yotib qolishgani, birga ov qilishgani, beyzbol o'ynab, qator yillardan buyon daraxt kesuvchi bo'lib ishlab kelishayotganini batafsil so'zlaydi.

Qahramonlar o'rtasidagi yaqin munosabatlar tasviri romandagi muhim mavzulardan biri – **do'stlik**, inson hayotida do'stning qadri va qimmatini singari masalalarni ilgari suradi. Ikki insonning uzoq vaqt davomida bir-biri bilan yaqin do'stona munosabatda bo'lishi ularning o'rtasidagi mustahkam aloqalar va o'zaro bog'lanishlarni ko'rsatadi. XX asrning ziddiyatli 50-yillarida jamiyatda yolg'izlik, manfaatparastlik, xudbinlik hukmronlik qilgan bir paytda J. Styuart universal mavzuni ilgari surish orqali insonni azaliy hissiyotlarni va fazilatlarini qayta egallashga chaqiradi. Har qanday insonni jamiyatda birlashtirib turadigan hislar bu o'zaro aloqalarda

¹ Stuart J. Daughter of the Legend. – USA: McGraw-Hill Company, 1965. – P. 34.

namoyon bo'lishi, hissiy bog'liqlik, shaxslararo do'stona rishtalar makoniy mansublikda ahamiyat kasb etishi yuksak bir mahorat bilan badiiy talqin etiladi.

“*Daughter of the Legend*” romanida qahramonlar muayyan joyda yoqimli voqealarni birga o'tkazganlari, shu joy bilan bog'liq xotiralari, ushbu joyning xususiyatlari va uning personajlar taqdiriga ta'siri, hududda kognitiv yo'nalish va joyning obrazi, bularning barchasi ushbu joy bilan o'zaro ta'sir natijasi bo'lib, personajlarning xotiralari va u haqdagi suhbatlarda namoyon bo'ladi. Romanda bir epizodda Deysiya Deyv bilan tog'da sayr chog'ida bir joy borligini, unda har yili bahor darakchisi sangvinariya (percoon) aprelning boshida gullashi, hammayoq xuddi qordek oppoq ko'rpa bilan qoplanishini aytadi. Shunda Deyv shunday deydi: *““Deutsia and her mountain flowers,” I said, squeezing her hand. “My little Deutsia knows every flower that blooms and she knows where they grow. She knows every little stream on this mountain and she knows every kind of tree, vine and briar. She knows the birds and where they build. And she knows how to find a bee tree!”*² Parcha tabiat bilan uyg'unlikda yashovchi, o'zi sevgan joyning barcha nozik jihatlarini biladigan qahramon obrazini kitobxon ko'zi oldida gavdalantiradi. Deysiya **tabiat bilimdoni** va tog'li muhitni teran anglash qobiliyatiga egaligi bilan ajralib turadi. U yerning flora va faunasi bilan bog'langan, gullar, daraxtlar, qushlar va hatto arilar haqida mukammal ma'lumotga ega. Bu obraz tabiatning sokin go'zalligi va insonning u bilan yaqin aloqasini ko'rsatib, ideal tabiat tasvirini ko'z oldimizga keltiradi. Tabiatni sevish va uni himoya qilish tushunchalari parcha davomida ta'kidlanadi. Deysiyada shakllangan bu qobiliyatni Deyv bekorga e'tirof etmaydi, bu qizning shu joyga qattiq bog'langani, atofidagi nabotot olamiga chuqur ehtiromi, qardlashini ifoda etadi. J. Styuart bu bilan jamiyatda kamsitilayotgan Melandjenlardagi tabiatga hurmat va ehtirom ko'rsatishi, ularning Ona tabiat bilan uzviy aloqada ekani, yillar va asrlar mobaynida bu fazilatlarni asrab qolishlari va sodiqligini alohida qayd etadi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, muallifning “*Daughter of the Legend*” romanida gavdalantirilgan qahramonlari har biri o'ziga xos, yorqin xarakter va chuqur ma'naviy dunyo bilan yaratilgan. Ushbu qahramonlar orqali muallif nafaqat individual shaxsiy tajribalarni tasvirlab beradi, balki o'z zamonasining ijtimoiy, siyosiy va madaniy muammolarini ham yoritadi. Qahramonlarning ichki kechinmalari va hayotiy tajribalari orqali roman o'quvchini o'sha davrning muhitiga olib kiradi, voqealar rivoji bilan bog'liq bo'lgan murakkabliklarni his qilishga imkon beradi. Muallifning asosiy mahorati shundaki, u o'z zamonasida ro'y berayotgan voqea-hodisalarni asar mazmuniga tabiiy ravishda singdiradi. Har bir detallar sinchkovlik bilan ishlangan bo'lib, ular asarning umumiy g'oyasini boyitadi va mazmunini yanada chuqurlashtiradi. Qahramonlarning hissiyotlari, qarorlari va ular duch kelgan sinovlar asar mavzusiga mos tarzda jonlantirilgan, bu esa kitobxonni o'ylashga, his qilishga va hayotiy haqiqatlarni anglashga chorlaydi. “*Daughter of the Legend*” romani o'z davrining tarixiy va madaniy haqiqatlarini yoritib beradigan, qahramonlarning shaxsiy hayotlari orqali global muammolarni ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan asarlar qatoriga kiradi. Shu sababli, bu asar nafaqat adabiy asar sifatida, balki o'z davrining aks-sadosi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

References:

1. Stuart J. Foretaste of Glory. With an Introduction by Robert J. Higgs. – USA: The University Press of Kentucky, 1946. – P. VIII.

² Stuart J. Daughter of the Legend. – USA: McGraw-Hill Company, 1965. – P. 54.

2. https://books.google.co.uz/books?id=6wVSbw3FbXUC&q=Jesse+Stuart+foretaste&redir_esc=y#v=snippet&q=Jesse%20Stuart%20foretaste&f=false
3. Bevard. Samuel Lee. Character, Conflict, and Statement in Three Jesse Stuart novels: The Movement toward Hope and Salvation. // A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School Morehead State University, 1976. // P. 120.
4. Spurlock, J. H. A Sociocultural and Rhetorical Analysis of Jesse Stuart's Fiction. // A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Louisville, 1985. // P. 183.
5. Bevard. Samuel Lee. Character, Conflict, and Statement in Three Jesse Stuart novels: The Movement toward Hope and Salvation. // A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School Morehead State University, 1976. // P. 88.
6. Sadullayev F. B. Inner characterization of the main character in the novel "the wings of the dove" by Henry James //Conferencea. – 2022. – C. 132-135.
7. Bakhtiyorovich S. F., Kabilovna S. D. The Literary Significance of "The Jolly Corner" in Henry James's Oeuvre //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 42. – C. 726-729.
8. Ganieva O. K., Sadullayev F. B. The Role Of Female Characters in the novel "The Grapes Of Wrath" by John Steinbeck //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. – 2020. – C. 5-8.
9. Ganieva O. K. DEPICTION OF RELATIONS BETWEEN A PERSON AND SOCIETY IN AMERICAN REALISTIC LITERATURE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 8. – C. 215-220.